

DINIY XARAKATCHANLIK VA IJTIMOY TARAQQIYOT.DINIY TASIRLARNING ZAMONAVIY IJTIMOY O'ZGARISHLARIGA TA'SIRI

**Jabborova Sayyora Muhammadqobilovna
Usmonova Shoxsanam Shavkatovna**

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

Olimova Ruxshonabonu, Mahmudova Robiya, Rasuljonova Saidaxon

Andijon Davlat Pedagogika Instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2- bosqich talabalari

Annotatsiya: Diniy ta'sirlarning zamonaviy ijtimoiy o'zgarishlariga ta'siri mavzusi diniy va ijtimoiy jarayonlar o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirlarni tahlil qiladi. Tadqiqotda zamonaviy ijtimoiy o'zgarishlarga diniy ta'sirlarning, jumladan, globalizatsiya, diniy pluralizm, radikalizm va texnologik taraqqiyotning qanday ta'sir ko'rsatilishi o'rganiladi. Dinning ijtimoiy barqarorlik, siyosat va madaniy rivojlanishiga bo'lgan ta'siri hamda diniy xarakatchanlikning ijtimoiy o'zgarishlariga qanday ta'siri ham muhokama qilinadi. Tadqiqot zamonaviy jamiyatdagi diniy o'zgarishlarni va ularning ijtimoiy jarayonlarga qo'shgan hissasini tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Global, modernizatsiya, diniy radikalizm yoki fundamentalizm, integratsiya, ekstremizm, qadriyat, konflikt, tahribot, modernizatsiya, globalizatsiya, urbanizatsiya, an'ana, ibodat, axborot, e'tiqod, gender, entik, fundament, konservativ.

KIRISH

Bugungi kunda diniy xarakatchanlik va uning ijtimoiy taraqqiyotga ta'siri global miqyosda muhim mavzulardan biriga aylangan. Diniy ta'sirlarning zamonaviy ijtimoiy o'zgarishlarga qanday ta'sir qilishi, ayniqsa globalizatsiya, texnologiyalar rivojlanishi, madaniy almashinuv va siyosiy o'zgarishlar davrida ko'plab tadqiqot va muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Diniy xarakatchanlik — bu dinning ijtimoiy tuzilishiga, insonlar o'rtasidagi munosabatlarga va jamiyatning iqtisodiy, siyosiy tizimlariga ta'siri. Diniy institutlar, ularning e'tiqodlari va amaliyotlari, jamiyatning qadriyatlari va normativ tizimlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, zamonaviy dunyoda diniy ta'sirlar ko'pincha yangi ijtimoiy o'zgarishlarga qarshi chiqish yoki ularni qo'llab-quvvatlash kabi ikki tomonlama ijobiy va salbiy ta'sirlar bilan ifodalanadi. Globalizatsiya jarayonlari insoniyatni turli madaniyatlar va dinlar bilan yanada yaqinlashtirgan bo'lsa-da, bu jarayon diniy xarakatchanlikning kuchayishiga ham sabab bo'ladi⁶³. Dunyo miqyosida ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy tizimlarning o'zgarishi, ko'pincha diniy an'analarga asoslangan jamiyatlarning

⁶³ "Globalization and Religion" (2010) Roland Robertson va David Held, yoki "Religion and Globalization" (2004).

modernizatsiya va g'arb madaniyati bilan to'qnashuviga olib keladi. Bunda diniy e'tiqodlar va madaniy qadriyatlar o'rtasida kurash, ba'zan esa diniy radikalizm yoki fundamentalizm shaklida namoyon bo'ladi. Zamonaviy siyosat va ijtimoiy tizimlarda diniy xarakatchanlikning ahamiyati ko'paygan. Diniy harakatlar va tashkilotlar ko'pincha siyosiy kuch sifatida namoyon bo'ladi. Masalan, Yaqin Sharq va Janubiy Osiyoda diniy guruhlar siyosiy islohotlarda faol ishtirok etmoqda. Diniy ta'sirlar, shuningdek, jamiyatlarda madaniy integratsiyaning rivojlanishiga ham yordam beradi. Diniy qadriyatlar orqali ijtimoiy barqarorlik va adolat tamoyillarini shakllantiradi. Global miqyosda diniy tashkilotlar ko'pincha inson huquqlarini himoya qilish, xayriya ishlari bilan shug'ullanish, jamiyatdagi ijtimoiy muammolarga qarshi kurashishda muhim rol o'ynaydi. Misol uchun, inson huquqlarini himoya qiluvchi diniy tashkilotlar, tenglik va adolatni targ'ib qilishga qaratilgan tashabbuslar bilan chiqmoqda. Zamonaviy texnologiyalar va internetning rivojlanishi diniy xarakatchanlikni yangi shakllarda ifodalashga imkon yaratmoqda. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali diniy g'oyalar tez tarqalmoqda, bu esa diniy ta'sirlarni jamiyatda yanada kengaytiradi.⁶⁴ Biroq, bu holat diniy ekstremizm va radikalizmning tarqalishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, texnologiyalar diniy va madaniy muhokamalarni ochiq va ko'p tomonlama qilishga yordam beradi, bu esa ijtimoiy o'zgarishlar va integratsiyaning oldini olishda muhim vosita bo'ladi. Ijtimoiy taraqqiyotning umumiy holati diniy xarakatchanlikning rivojlanishiga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy va iqtisodiy adolatni ta'minlash, ta'lim, sog'liqni saqlash va inson huquqlarini himoya qilish kabi jarayonlar diniy guruhlar va tashkilotlar tomonidan qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa, o'z navbatida, jamiyatda diniy xarakatchanlikning muvozanatli va ijtimoiy taraqqiyotga mos shakllanishini ta'minlashga yordam beradi. Zamonaviy ijtimoiy o'zgarishlar va diniy xarakatchanlik o'rtasidagi munosabatlar murakkab va ko'plab omillarga bog'liq. Diniy ta'sirlar jamiyatdagi ijtimoiy, siyosiy va madaniy jarayonlarni shakllantirishi mumkin, lekin ular nafaqat salbiy, balki ijobiy ta'sirlarni ham keltirib chiqaradi. Shu bois, diniy ta'sirlarning ijtimoiy taraqqiyotga ta'sirini to'liq anglash uchun, diniy qadriyatlarni va ijtimoiy o'zgarishlarni o'zaro uyg'unlashtirish zarur. Diniy xarakatchanlik — bu diniy ta'limotlar, amaliyotlar va qadriyatlar jamiyatda qanday shakllanadi, tarqaladi va o'zgaradi. Diniy radikalizm: Bu fenomen jamiyatdagi diniy ko'rinishlar va e'tiqodlar orasida ekstremistik yoki radikal qarashlarning kuchayishini ifodalaydi. Diniy radikalizm ijtimoiy tizimlarga, siyosatga va hatto xalqaro munosabatlarga ta'sir qiladi. Masalan, diniy ekstremizmning ko'tarilishi ba'zan konfliktlarga yoki tahribotlarga olib keladi. Jamiyatda diniy qarashlar va amaliyotlar vaqt o'tishi bilan o'zgaradi.⁶⁵ Bu o'zgarishlar modernizatsiya, globalizatsiya, urbanizatsiya kabi ijtimoiy jarayonlar bilan bog'liq. Diniy an'analar, masalan, ba'zi millatlarda islohotlarga uchrashi yoki yangi diniy yo'nalishlarning paydo bo'lishi kuzatiladi. Internet va axborot

⁶⁴ "Faith in the Age of Reason: The Ethics of Religion and the Digital Revolution" Peter J. McKiernan.

⁶⁵ "Tsvivilizatsiyalar to'qnashuvi" (The Clash of Civilizations) Samuel P. Huntington.

texnologiyalarining tarqalishi diniy e'tiqodlar va amaliyotlarning yangi shakllarini keltirib chiqardi. Masalan, onlayn ibodatlar, diniy guruhlar va e'tiqodlarni internetda o'rganish imkoniyatlari. Ba'zi diniy xarakatchanliklar jamiyatdagi ma'lum guruhlarni (etnik, diniy, gender) nishonga olib, ularni ijtimoiy tengsizlikka olib keladi. Masalan, diniy an'analarga muvofiq ayollarni jamiyatdagi o'rni cheklanishi mumkin. Diniy g'oyalarga asoslangan ijtimoiy harakatlar ba'zan yangi siyosiy yoki ijtimoiy tizimlar yaratishda faol bo'ladi. Zamonaviy jamiyatda diniy qadriyatlar o'zgarishlarga ta'sir qiladi. Misol uchun, globalizatsiya va madaniyatlararo muloqotlar natijasida, turli diniy ta'limotlar va an'analar o'rtasida o'zaro tushuncha va hurmat rivojlanmoqda. Shu bilan birga, ba'zi jamiyatlarda diniy fundamentallik kuchaygan, bu esa jamiyatda konservativ qadriyatlarning kuchayishiga olib kelgan. Diniy ta'sirlarning zamonaviy ijtimoiy o'zgarishlarga ta'siri mavzusi ijtimoiy fanlar, dinshunoslik va falsafada muhim ahamiyatga ega. Din, tarixan, insoniyatning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan bo'lib, u ijtimoiy tuzumlar, axloqiy qadriyatlar va siyosatga ham ta'sir o'tkazgan. Zamonaviy siyosiy hayotda dinning o'rni katta. Ayrim mamlakatlarda diniy tashkilotlar siyosiy jarayonlarga faol ta'sir ko'rsatmoqda, ba'zilarida esa diniy radikalizmlar siyosiy islohotlarga qarshi kurashishning vositasi sifatida ishlatilmoqda. Misol uchun, ayrim musulmon mamlakatlarida shariat qonunlari va diniy jihatdan qat'iy siyosatlar amalga oshirilmoqda. Globalizatsiya jarayonida turli diniy ta'limotlar o'rtasidagi muloqot va o'zaro aloqalar kuchaygan. Bu, o'z navbatida, diniy va madaniy xilma-xillikni yuksaltiradi, ammo ba'zi hollarda ijtimoiy nizolarni ham keltirib chiqaradi. Zamonaviy ijtimoiy o'zgarishlarning yana bir muhim jihati diniy radikalizmlarning kuchayishi. Ayrim yoshlar o'z diniy ta'limotlari va e'tiqodlarini o'zgartirish yoki radikal guruhlarga qo'shilish orqali jamiyatdagi noaniqlik va muammolarni hal qilishga intilishadi. Din, shuningdek, jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Diniy tashkilotlar, ko'plab holatlarda, fuqarolik jamiyatlarining bir qismi sifatida, jamiyatni birlashtiruvchi va ijtimoiy adolatni ta'minlovchi omil bo'lib xizmat qiladi. Yangi zamonlar va texnologiyalarning rivojlanishi diniy qarashlarga ta'sir o'tkazishi mumkin. Misol uchun, globalizatsiya va internet orqali ma'lumotlarning tez tarqalishi diniy o'zgarishlarni, xususan, diniy ta'limotlarning yangilanishini va turli diniy guruhlar orasida yangi o'zaro munosabatlarni shakllantirishga olib keladi. Ba'zi davlatlar diniy e'tiqodlarni davlat siyosatiga kiritadi, bu esa jamiyatdagi me'yoriy va qonunchilik asoslarini shakllantiradi. Din, ayniqsa, turmush tarzi, ahloq va ijtimoiy adolat haqida qarorlar qabul qilishda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy jamiyatda diniy ta'limotlar va qadriyatlar ko'plab ijtimoiy masalalar, jumladan, gender tengligi, jinsiy erkinlik va shaxsiy huquqlar masalalariga ta'sir qiladi. Ba'zi diniy guruhlar bu masalalarda konservativ yondashuvlarni qo'llashni afzal ko'rsa, boshqalari zamonaviy feminist harakatlar va gender tengligini qo'llab-quvvatlaydi.

Diniy xarakatchanlik va ijtimoiy taraqqiyotning o'zaro aloqalari murakkab va ko'p qatlamlidir. Diniy ta'sirlar ijtimoiy taraqqiyotga turlicha ta'sir qiladi: ba'zida

ijtimoiy birlikni kuchaytirs, boshqalarida ijtimoiy qarama-qarshiliklarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun diniy ta'sirlarning jamiyatdagi o'zgarishlarga ta'sirini to'liq tushunish uchun har tomonlama yondashuv zarur. Din nafaqat shaxsiy e'tiqod tizimi, balki ijtimoiy struktura, madaniyat, siyosat va iqtisodiyot bilan chambarchas bog'liq. Diniy qadriyatlar ko'pincha jamiyatning umumiy axloqiy, siyosiy va ijtimoiy tamoyillarini shakllantiradi. Bu qadriyatlar ijtimoiy o'zgarishlarni boshqarish yoki qarshi kurashish uchun vosita bo'lib xizmat qiladi. Diniy ta'limotlar va dindorlar ko'pincha ta'lim olishni, ilmiy izlanishlarni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashgan. Tarixan, ilm-fan rivojida diniy institutlarning roli katta bo'lgan — masalan, islom dunyosida oltin asrda ilmiy va madaniy taraqqiyotning rivojlanishi. Ba'zi diniy oqimlar ijtimoiy taraqqiyotga qarshi turib, an'anaviy qadriyatlarni saqlashga urinishadi. Bunday qarshilik ba'zan siyosiy va ijtimoiy inqirozlarga olib keladi. Zamonaviy jamiyatda diniy ta'sirlar bir qancha ijtimoiy o'zgarishlarga qarshi yoki unga moslashishga harakat qiladi. Bir necha omillar, masalan, globalizatsiya, texnologik taraqqiyot, va siyosiy o'zgarishlar, dinning jamiyatdagi o'rnini o'zgartiradi. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali diniy axborotlarning tarqalishi ijtimoiy o'zgarishlarni tezlashtirishi yoki diniy e'tiqodlar o'rtasida yangi bahs-munozaralar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Ba'zi dinlar ijtimoiy tenglik va adolatga asoslanadi. Masalan, islom, xristianlik va boshqa dinlarda kambag'allarni himoya qilish va adolatni ta'minlash haqida ko'plab ta'limotlar mavjud. Biroq, zamonaviy jamiyatda bu qadriyatlar ko'pincha yangi ijtimoiy muammolar va qarama-qarshiliklarga duch kelmoqda. Globalizatsiya, texnologik inqiloblar va ijtimoiy o'zgarishlar dinning jamiyatdagi roli va o'rnini qayta ko'rib chiqishga olib keldi. Ba'zi ijtimoiy o'zgarishlar diniy ta'sirni kuchaytirishi yoki kamaytirishi mumkin. Jamiyatda diniy radikalizm va ekstremizmning kuchayishi diniy ta'sirlarning ijtimoiy o'zgarishlarga ta'siri borasidagi eng dolzarb masalalardan biridir. Diniy g'oyalarga asoslangan ekstremist guruhlar va harakatlar ijtimoiy tinchlikni buzishi, zo'ravonlik va tengsizlikni kuchaytirishi. Ushbu jarayonlarning oldini olish uchun diniy va ijtimoiy tashkilotlar o'rtasida kooperatsiya va muloqot zarur. Diniy xarakatchanlikning zamonaviy ijtimoiy taraqqiyotga ta'siri shuni ko'rsatadiki, diniy institutlar nafaqat jamiyatda axloqiy va etik me'yorlarni shakllantiradi, balki ularning ijtimoiy-siyosiy tizimlar va qadriyatlar bilan uyg'unlashishi ham jamiyatlarning yanada rivojlanishiga yordam beradi. Shu bilan birga, diniy ta'sirlarning zamonaviy ijtimoiy o'zgarishlar bilan uyg'unligi va ijtimoiy taraqqiyotga ta'siri ko'plab ijtimoiy ilmiy tadqiqotlar va amaliyotchilarning diqqat markazida bo'lishi kerak.

Xulosa va takliflar Diniy ta'sirlarning zamonaviy ijtimoiy o'zgarishlarga ta'siri ko'rib chiqildi. Diniy qarashlar va amallar ijtimoiy hayotda muhim rol o'ynab, jamiyatlarning madaniy, siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlarini shakllantirishda o'z o'rnini topadi. Shu bilan birga, diniy ta'sirlar ijtimoiy taraqqiyotning har bir bosqichida yangi ma'naviy qadriyatlarni, yangi siyosiy va iqtisodiy tizimlarni yaratishda ham qatnashadi.

Xulosa qilib aytganda, diniy xarakatchanlik zamonaviy jamiyatlarda yangi diniy oqimlar va ijtimoiy tendensiyalarni keltirib chiqarishi mumkin, bu esa o'z navbatida ijtimoiy o'zgarishlarni tezlashtiradi. Biroq, diniy ta'sirning ijtimoiy taraqqiyotga ta'siri ikki tomonlama bo'lib, u ijtimoiy birlashuvni ham, ijtimoiy tafovutlarni kuchaytirishi mumkin. Shuning uchun, diniy ta'sirlarning ijtimoiy o'zgarishlarga qanday ta'sir qilishini chuqurroq o'rganish va tahlil qilish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Berger, P. L. (1967). *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. Garden City, NY: Doubleday.
2. Finke, R., & Iannaccone, L. R. (1993). Supply-side explanations for religious change. *American Sociological Review*, 58(6), 64-87.
3. Lynch, G. (2007). *The Sociology of Religion: A Critical Agenda*. London: Sage.
4. Fox, J. (2008). *Religion, Civilization, and Civil War: 1. The Cognitive Origins of the Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Davie, G. (2015). *The Sociology of Religion: A Critical Agenda*. London: Sage.
6. Tibi, B. (2008). *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*. London: Routledge.
7. Huntington, S. P. (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster.